

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ

Череватенко О.

Науковий керівник: Хміль О.

INNOVATIVE TEACHING TECHNOLOGIES IN THE TRAINING OF SPECIALISTS IN ECONOMICS

Cherevatenko O.

Supervisor: Khmil O.

Одним із головних напрямів вищої економічної освіти України є бажання та спрямованість на приєднання до загальноєвропейського і світового освітнього простору. Особливо важливим чинником для цього є використання інновацій та сучасних технологій в навчанні майбутніх фахівців з економіки. Освітній процес у закладах вищої освіти України має здійснюватися з урахуванням сучасних інформаційних технологій і бути спрямований на виховання освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного самовдосконалення, яка має бути ініціативною, мати творчий підхід до розв'язання економічних проблем і бути готовою до дії в різних умовах, уміти гнучко реагувати на них.

Інноваційні освітні технології та методики – це нові підходи, засоби та методики, що дозволяють досягти кращих результатів у навчанні, зокрема, максимального засвоєння знань, творчої активності й розвитку практичних навичок. Актуальні питання їхнього впровадження стосуються інтеграції сучасних технологій (наприклад віртуального середовища, онлайн-платформ), нових форм організації навчального процесу та можливостей для студентів самостійно обирати траєкторію навчання.

На сучасному етапі важливим є використання інноваційних методик викладання економічних дисциплін у закладах вищої освіти, серед яких є активні й інтерактивні, тому що для сучасного майбутнього фахівця з економіки важлива активна участь у навчальному процесі та творчо-

пошуковий підхід. У процесі такого навчання між усіма учасниками навчального процесу виникає діалог, співпраця. Вони виконують творчі завдання, розв'язують проблемні ситуації, студенти вчаться аналітичного та критичного мислення.

Стосовно педагогічного процесу інновація означає введення нового в цілі, зміст, методи й форми навчання і виховання, організацію спільної діяльності викладача та студентів.

У закладах вищої освіти для підготовки майбутніх фахівців з економіки використовують такі форми, методи та прийоми навчання й викладання: аудіовізуальний метод навчання; аналіз помилок, колізій, казусів; дискусія із запрошенням фахівців; брейнстормінг («мозковий штурм»); «дерево рішень»; ділова (рольова) гра (студенти перебувають у ролі викладача з економіки, бухгалтера, аудитора, брокера, менеджера тощо); «займи позицію»; діалог Сократа (Сократів діалог); метод інтерв'ю (інтерв'ювання); публічний виступ; коментування, оцінка (або самооцінка) дій учасників; навчальний «полігон»; метод аналізу й діагностики ситуації; метод кооперативного навчання; проблемні методи; частково-пошукові методи; дослідницькі методи; метод проєктів; моделювання; тренінги; програмно-рольовий метод генерування ідей; робота в малих групах; гра «компетентність»; імітаційні ігри тощо.

Дуже потужним та ефективним методом навчання студентів можна назвати метод кейс-стаді, або метод навчальних конкретних ситуацій. Кейс-метод (case study) (від англ. case – випадок) – техніка навчання, що використовує опис реальних ситуацій, їх аналіз, виявлення суті проблеми, вироблення можливих рішень і обрання найкращих із них. За такого методу навчання студенти вчаться самостійно ухвалювати рішення й обґрунтовувати його. Принципово заперечується наявність єдиного правильного рішення.

Цей метод почали застосовувати ще на початку ХХ ст. у галузі права та медицини. Провідна роль у поширенні цього методу навчання належить Гарвардській школі. Саме там були розроблені перші кейсові ситуації для

навчання студентів із бізнес-дисциплін. В Україні він став популярним із розвитком системи бізнес-освіти.

«Case Studies», або метод конкретних ситуацій (ситуаційне навчання), передбачає аналіз конкретних бізнес-ситуацій за певним сценарієм, який включає і самостійну роботу студентів, і «мозковий штурм». Кейс-метод ставить за мету максимально активізувати кожного студента й залучити його до процесу аналізу ситуації та ухвалення рішень.

У світовій практиці виділяють ще одну інноваційну систему навчання, яка дуже пов'язана з кейс-методами і зараз тільки-но починає здобувати широке використання в нашій країні, а саме перевернуті заняття (Flipped classroom). Проявляється «перевернутість» цього підходу до навчання в тому, що студенти самостійно за довільним графіком у режимі онлайн знайомляться з теоретичним матеріалом, а в аудиторії з'являється можливість обговорити вивчений матеріал у групах, виконувати певні проблемні завдання, кейси, вести дискусії.

В інноваційних методиках викладання здійснюється перетворення типу стосунків між студентами та викладачем із примусових, домінувальних на більш дружні, які сприяють співтворчості, взаємодії, взаємодопомоги й уможливають розв'язувати різні економічні завдання більш ефективно. Кейс-метод розвиває в студента ініціативність, творчий підхід до розв'язання економічних проблем, готовність до дії в різних умовах і вміння гнучко реагувати на них.

Під час навчання студентам важливо оволодіти сучасними інноваційними методами викладання економічних дисциплін і продемонструвати сформовані можливості до самостійної навчальної та дослідницької праці. Це допоможе у формуванні вміння логічного викладення теоретичних питань, в обґрунтуванні своїх поглядів і формулюванні висновків; надасть можливість створення й реалізації оригінальних проєктів, навичок здійснення розрахунків економічних показників на підставі зібраних даних; у здатності застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для управління

економічною діяльністю; у використанні нових комунікаційних та інформаційних технологій; у застосуванні навички оцінювання можливих ризиків і наслідків управлінських рішень; у вмінні працювати в команді, ухвалювати відповідальні рішення.

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій розширює межі освітнього процесу, сприяє його практичній спрямованості, підвищує мотивацію студентів у навчанні, створює умови для їх успішної самореалізації в майбутньому.

Список використаних джерел

1. Барабась Д. Освітні інновації та їх імплементація в Україні / Д. Барабась, Д. Джафаров, І. Шпак. *Науковий вісник Одеського національного економічного університету*. 2016. № 3. С. 35–54. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2016_3_5 (дата звернення: 07.10.2025).
2. Бистрова Ю. В. Інноваційні методи навчання у вищій школі України. *Право та інноваційне суспільство*. 2015. № 1. С. 27–33. URL: <http://apir.org.ua/wpcontent/uploads/2015/04/Bystrova.pdf> (дата звернення: 07.10.2025).
3. Гай О. М., Захарова Є. Ю. Інтерактивні методи викладання економічних дисциплін у вищих навчальних закладах в контексті забезпечення якості підготовки вітчизняних фахівців. *Наукові праці Кіровоградського національного університету. Сер. : «Економічні науки»*. 2015. Вип. 27. С. 36–42. URL: <http://economics.kntu.kr.ua/pdf/27/6.pdf> (дата звернення: 07.10.2025).
4. Дубасенюк О.А. Інновації в сучасній освіті. *Інновації в освіті: інтеграція науки і практики: збірник науково-методичних праць*. 2014. С. 12–28.
5. Інноваційні методи викладання економічних дисциплін та їх використання в процесі підготовки бакалаврів і магістрів з економіки: навч.-метод. посіб. Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2019. 162 с.